

ОШИЧА ХАВФ МАНБАИ БИЛАН ЕТКАЗИЛГАН ЗАРАР УЧУН ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК АСОСЛАРИ

Исманов Исомиддин Бахридинович

Андижон вилояти ИИБ бошлигининг

ўринбосари-жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197851>

Аннотация: Бозор муносабатлари шароитида фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асослари тубдан ўзгарди. Аввалари амалда бўлган мажбуриятларнинг барча турлари учун хос бўлган фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асосларини ҳозирда қўллаш мумкин эмаслиги ҳам юридик адабиётларда очиқ айтилмоқда. Аввалги Фуқаролик кодекси нормаларида шартномали мажбуриятларни бузганлик учун ва зарар етказганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асослари битта яхлит ҳолатлардан иборат эди. Яъни, мажбуриятнинг бузилиши ёки зарарнинг мавжудлиги, ҳуқуққа хилоф ҳатти-ҳаракат, ҳаракат ва зарар (мажбурият бузилганда ҳам одатда зарар етказилади) ўртасидаги сабабий боғланиш ва айбнинг мавжудлиги.

Калит сўзлар: ошиқча хавф манбаи, зарар, жавобгарлик, ҳуқуққа хилофлик, айб, сабабий боғланиш, автотранспорт.

Фуқаролик кодекси меъёрларини синчиклаб таҳлил этиш шундан далолат берадики, фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асослари яхлит ҳолда алоҳида бобда ёки маълум бир моддада мустаҳкамлаб қўйилмаган, балки бутун қисмларга сочилиб кетган ҳолда ифодаланади. Бундан ташқари шартномали ва зарар етказишдан вужудга келадиган мажбуриятлар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг таркибий қисмларини бир-бирига қиёслаган ҳолда уларнинг зарурийлигини мутлақ ёки нисбий характери бўйича ягона конструкцияга, қолип (модель) га келтириш мумкин эмас .

Мазкур фикрларга қўшилган ҳолда автотранспорт воситалари билан етказилган зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асосларини деганда одатда жавобгарни вужудга келтирувчи ўзига хос фуқаролик-ҳуқуқий ҳолатлар назарда тутилишини айтиб ўтиш лозим. Шу билан бирга фуқаролик ҳуқуқида “жавобгарлик асослари” ва “жавобгарлик шартлари” атамалари бир хилда қўлланилишини таъкидлаб ўтиш лозим. Баъзи ҳуқуқий адабиётларда зарар етказишдан келиб чиқадиган “жавобгарлик шартлари” атамаси қўлланилса, баъзи адабиётларда “жавобгарлик асослари” атамаси ишлатилади . Баъзи адабиётлар эса ушбу иккала атама бир хилда қўлланилиб, уларнинг айнан бир хил маънога эга эканликлари таъкидлаб ўтилади .

Таъкидлаш лозимки, фуқаролик ҳуқуқи назариясида деярли барча мутахассислар деликт мажбуриятлари учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг биринчи асоси сифатида зарарнинг мавжудлигини эътироф этишади. Е.А.Флейшицнинг таъкидлашича зарар деганда ҳуқуқ билан қўриқланадиган неъматни ҳар қандай бузилиши тушунилади . Айнан шундай таърифни В.А.Тархов ҳам билдириб ўтади . А.А.Малиновский ушбу фикрларни рад этиб, қонун билан қўриқланадиган ҳар қандай неъматларнинг бузилиши зарар ҳисобланиши бу нотўғри талқин, зеро, гарчи қонун билан қўриқланмасада, шахсга тегишли неъматларнинг бузилиш ҳам зарар ҳисобланишини таъкидлаб ўтади .

В.П.Грибановнинг эътироф этишича зарар деганда шахсий ёки мулкӣ неъматларнинг ҳар қандай бузилиши тушунилади . А.У.Тўраевнинг фикрига кўра, зарар тушунчаси деганда муайян шасхнинг ҳуқуқ билан қўриқланадиган шахсий номулкий ёки мулкӣ манфаатининг йўқолиши ёки камайтирилиши тушунилади . М.Н.Маленина ҳам зарар деганда шахсий ёки мулкӣ ҳуқуқ ва неъматлар бузилганда вужудга келадиган нохуш салбий оқибат тушинилишини айтиб ўтади .

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, хорижий мамлакатларда ҳам зарар тушунчаси хусусида яқдил фикрлар мавжуд эмас. Масалан, немис профессори Е.Клюнцингер зарар деганда, мол-мулкига ва бошқа неъматларига бўлган таъсир туфайли шахс бошидан ўтказадиган ҳар қандай йўқотиш тушунилади, -деб ҳисобласа, Х.Броск у ёки бу неъматга етказилган ҳар қандай хоҳланмаган шикаст, - деб эътироф этади .

Зарар тушунчасига нисбатан билдириб ўтилган мазкур фикрларнинг ҳар бири ўзига хос мантиқий асосга эга. Бироқ зарар тушунчаси кейинги муаллифлар томонидан тўлиқ ва аниқ ифодаланганлигини айтиб ўтиш лозим. Зеро, зарар бу шахсга тегишли шахсий ва мулкӣ неъматларнинг бузилиши ҳисобланади. Бунда шахсий неъматларнинг биринчи ўринга қўйилишига сабаб қонунда инсоннинг ҳаёти ва соғлиги мулкӣ манфаатларга қараганда ҳимоя қилиниши лозим бўлган энг асосий ва биринчи объект эканлиги ҳисобланади.

Транспорт воситалари томонидан етказилган зарар эса, ўзнинг оқибатига қараганда ўта аянчли кўриниш олши мумкин бўлган зарарлар жумласига киради. Шунинг учун ҳам автотранспорт воситалари билан етказилган зарар деганда, автотранспорт воситаси томонидан шахсларнинг шахсий ва номодий неъматларига ҳар қандай усулда ва миқдорда етказилган шикаст ёки бузилишини тушиниш лозим.

Зарар тушунчасининг легал таърифи ФКнинг 14-моддасида ифодаланган бўлиб, унга мувофиқ, зарар деганда, ҳуқуқи бузилган шахсининг бузилган ҳуқуқини тиклаш учун қилган ёки қилиши лозим бўлган харажатлари, унинг мол-мулки йўқолиши ёки шикастланиши (ҳақиқий зарар), шунингдек бу шахс ўз ҳуқуқлари бузилмаганида одатдаги фуқаролик муомаласи шароитида олиши мумкин бўлган, лекин ололмайд қолган даромадлари (бой берилган фойда) тушунилади.

Дарҳақиқат, зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятларда жавобгарликнинг биринчи асоси бу зарарнинг мавжудлиги ҳисобланади. Агар зарар мавжуд бўлмаса қандайдир мулкӣ ҳуқуқ ёки номоддий неъматнинг бузилиши ёки унга путур етиши ҳақида, умуман мажбурият ҳақида гап бўлиши мумкин эмас. Зеро зарар мавжуд бўлмас экан қоплайдиган нарсанинг ўзи ҳам мавжуд бўлмайди. Зарар мавжуд бўлмаганда деликт мажбуриятлари учун жавобгарлик хусусида гап бўлиши ҳам мумкин эмас .

Умумий қоидага кўра, зарар муайян мол-мулкнинг йўқ қилиниши, даромад ёки олиниши мумкин бўлган фойданинг бой берилиши, меҳнат лаёқатнинг йўқотилиши ёки пасайтирилиши, боқувчининг вафот этиши, фуқаронинг яшаши учун қўшимча харажатлари билан боғлиқ бўлади.

Таъкидлаш лозимки, ошиқча хавф манбаи ҳисобланган транспорт воситалари билан зарар етказилганда ҳам Ўзбекистон Республикаси фуқаролик қонунчилиги контентинтал ҳуқуқ тизимида мансуб бўлган давлатларнинг фуқаролик қонунчилиги каби бош деликт тамойилидан келиб чиқади. Мазкур тамойилга мувофиқ, бир шахс томонидан иккинчи шахсга етказилган зарар уни қоплаш учун асос бўлмайди. Бунда жабрланувчи зарар етказувчининг ҳаркати ҳуқуққа хилофлигини ва унинг айбдор эканлигини исботлаши талаб этилмайди . Масалан, автомобил ҳайдовчиси автомобилни бошқара олмай бошқа шахсининг деворини уриб бузиб юборса, жабрланувчи автомобил ҳайдовчисининг ҳаракати ҳуқуққа хилоф эканлигини, яъни у йўл ҳаракати қоидаларининг тегишли бандларини бузиб ҳаркат қилганлиги ва бу ҳаркат ҳайдовчининг айби, яъни эҳтиётсизлиги ёки қасди натижасида содир бўлганлигини судда исботлаши талаб этилмайди.

Мутахассислар томонидан бош деликт тамойили Франция Гражданлик кодексининг 1382-моддасида тўлиқ ўз ифодасини топганлиги таъкидланади. Унга кўра, бошқа шахсга зарар етказган инсоннинг ҳар

қандай ҳаракати, кимнинг айби туфайли зарар етказилган бўлса ўша томонидан қопланиши лозим .

Ҳ.Раҳмонқуловнинг фикрига кўра, ФКда ҳуқуқи бузилган шахсга етказилган зарарни тўла қоплаш тамойили ўз аксини топган . Дарҳақиқат ФКнинг 14-моддаси биринчи қисмида, агар қонун ёки шартномада зарарни камроқ миқдорда тўлаш назарда тутилмаган бўлса, ҳуқуқи бузилган шахс ўзига етказилган зарарнинг тўла қопланишини талаб қилиши мумкинлиги белгиланган.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, континентал ҳуқуқдан фарқ қилиб англосаксон ҳуқуқ тизимида бош деликт тамойили амалда бўлмасада, фақатгина махсус деликтлар амалда бўлади. Яъни бу ўринда суд прецедентлари қўлланилади. Масалан англияда, пиёдага автомобиллар томонидан етказилган зарар тўғрисидаги иш кўришда 200 йил олдин пиёдани извош уриб кетган иш тўғрисидаги суд тажрибаси манба бўлиб хизмат қилади.

Автотранспорт воситалари томонидан етказилган зарар махсус деликт ҳисобланади ва вужудга келган муносабатлар ушбу деликт нормалари (ФКнинг 999-моддаси) билан тартибга солинади. Умумий қоидага кўра махсус деликт нормалари мавжуд бўлмаса бош деликт нормалари татбиқ этилади. Бироқ ҳамма вақт махсус деликт нормалари бош деликт нормаларидан келиб чиқади ва фақатгина у ёки бу ўзига хосликни назарда тутиб уни тўлдиришга хизмат қилади. Масалан, автотранспорт воситалари билан зарар етказилганда ҳам зарар етказган шахс зарарни тўлиқ қоплаши лозим. Бу қоида ФКнинг 985-моддасида кўзда тутилган бош деликт тамойилидан келиб чиқади. Унга мувофиқ, ғайриқонуний ҳаракат (ҳаракатсизлик) туфайли фуқаронинг шахсига ёки мол-мулкига етказилган зарар, шунингдек юридик шахсга етказилган зарар, шу жумладан бой берилган фойда зарарни етказган шахс томонидан тўлиқ ҳажмда қопланиши лозим. Унга қўшимча равишда ФКнинг 999-моддаси мазкур деликт айнан кимлар зарар етказувчи бўлиши ва зарар қайси ҳолатларда тўлиқ қопланишини белгилаб беради. Бунда зарар етказувчи сифатида - фаолияти теварак-атрофдагиларга ошиқча хавф туғдирадиган юридик шахслар ва фуқаролар (транспорт ташкилотлари, саноат корхоналари, қурилишлар, транспорт воситаларининг эгалари ва бошқалар) ҳисобланадилар ва улар бош деликт тамойилидан келиб чиқиб зарарни тўлиқ қоплайдилар (ФКнинг 985-моддаси), агар зарар бартараф қилиб бўлмайдиган куч ёки жаборланувчининг қасддан қилган

ҳаракати оқибагида юзага келганини исботлай олмасалар (ФКнинг 999-моддаси). Агар бу ҳолни исботлай олсалар улар зарарни тўлашдан озод этилишлари ҳам мумкин.

В.В.Витрянский фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг сифатида субъектив фуқаролик ҳуқуқларининг бузилишини келтириб ўтади. Унинг таъкидлашича фуқаролик ҳуқуқий-жавобгарлик ҳуқуқбузарнинг жабрланувчи олдидаги жавобгарлиги бўлиб, унинг асосий мақсади бузилган ҳуқуқни тиклашга қаратилади.

Н.В.Козлова ва В.С.Емларнинг таъкидлашича, “фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асоси” сифатида субъектив фуқаролик ҳуқуқларининг бузилиши тушунилиши хусусидаги фикр диққатга сазовор бироқ бу фикр “субъектив фуқаролик ҳуқуқларининг бузилиши” тушунчаси нуқтаи-назаридан тўлиқ исботини топиши лозим.

Дарҳақиқат, мазкур фикрларни қўллаб-қувватлаган ҳолда автотранспорт воситалари билан етказилган зарар ҳам субъектив фуқаролик ҳуқуқларининг бузилиши сифатида талқин этилиши мумкин. Зеро, шасхга тегишли номоддий ва моддий неъматлар уларнинг субъектив фуқаролик ҳуқуқлари билан узвий боғлиқ бўлиб, ушбу ҳуқуқларининг бузилиши оқибагида зарар вужудга келади.

Таъкидлаш лозимки, зарар етказишдан вужудга келадиган мажбуриятларда асосий эътибор мулкӣ зарарни қоплашга қаратилади. Фақатгина қонун ҳужжатларида тўғридан-тўғри кўзда тутилган ҳоллардагина (ФКнинг 100, 1021, 1022-моддалари) зарар етказганлик учун маънавий зарани қоплашни назарда тутаяди. Лекин ҳозирги кунда амалиётда зарар етказишдан вужудга келадиган мажбуриятларда жабрланувчилар моддий зарарни қоплаш билан бир вақтда маънавий зарани қоплашни ҳам талаб қилишмоқда. Зеро, моддий зарар билан маънавий зарар ҳамма вақт ёнма-ён юради. Кўпчилик ҳолатларда моддий зарар мавжудлиги исботланганда маънавий зарар йўқлигини исботлаш жуда қийин кечади. Чунки, ҳозирги кунда инсон ҳуқуқлари олий қадирят ҳисобланаётган бир пайтда маънавий зарарга бўлган талаб янада ортиб бормоқда. Масалан, автоавария натижасида йўловчининг қўли синди дейлик. Суд жабрланувчининг соғлигини тиклаш учун кетадиган харажатни врачларнинг хулосаларидан келиб чиқиб тўлиқ қоплайди. Бироқ жабрланувчи қўлида чандиқ бир умр қолишини ва у автоавариянинг салбий оқибатларидан бир умр изтиробда ўтишини, бунинг учун ҳайдовчи жавобгар эканлигини айтиб маънавий зарарни

ундиришни ҳам талаб қилади. Албатта бундай вазиятда суд унинг руҳий изтиробларини тиббий тиекширув натижаларига кўра аниқлаши мумкин, бироқ атоавария туфайли кўлда қолган чандиқ излари шахснинг келажакдаги ҳаётида қандай салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини аниқлаши қийин. Масалан, келажакда кимдир унга “чандиқли” - деб, лақаб қўйиши, ёки одамлар билан кўришда бу чандиқ халақит қилиш ва шу кабиларни аниқлаш судлар учун қийин кечиши мумкин.

Таъкидлаш лозимки, совет қонунчилигида маънавий зарар буржуа ҳуқуқининг элементи сифатида эътироф этилмас эди. Маънавий зарар ўша пайтларда моддий усулда қопланмасдан, унга нисбатан маъмурий-ҳуқуқий кўринишдаги жазо чоралари қўлланилар эди. Ўша пайтларда ҳам зарар етказишдан вужудга келадиган мажбуриятларда, хусусан автотранспорт воситалари билан етказилган зарарларда фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик асоси сифатида маънавий зарарни қайта кўриб чиқиш хусусидаги фикрлар бир қатор цивилист олимларнинг асарларида илгари сурилган эди .

Бироқ ушбу фикрлар фақатгина 90-йилларнинг охирларига келиб ўз исботини топди. Ушбу даврда қабул қилинган бир қатор қонун ҳужжатларида маънавий зарар ҳам фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликни вужудга келиш асосларидан бири бўлиши ва у пул билан қопланиши белгиланди. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг “Истеъмомчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 1996 йил 26 апрелдаги Қонунининг 22-моддасига мувофиқ, истеъмомчининг ҳуқуқлари бузилиши туфайли унга етказилган маънавий зарар учун уни етказган шахс башарти у айбдор бўлса, ҳақ тўлаши лозим. Масалан, автобус ҳайдовчисининг айбли ҳаракати туфайли содир бўлган авария натижасида йўловчининг оёғи синди ва у бир умрга оқсоқланиб юрадиган бўлиб қолди. Ушбу ҳолатда йўловчи ҳам истеъмомчи сифатида ҳам жабрланувчи сифатида маънавий зарани тўлашни талаб қилишга ҳақли бўлади. Зеро, маънавий зарар жиноят натижасида, маъмурий ҳуқуқбузарлик ёхуд фуқаролик ҳуқуқбузарлик натижасида етказилганлигидан қатъий назар қопланиши лозим .

Автотранспорт воситалари билан етказилган зарар учун фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг навбатдаги асосини ҳуқуққа хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик ташкил этади. Мазкур ҳолат ФКнинг 985-моддасида мустаҳкамланган бўлиб, унга кўра, зарар фақатгина ғайриқонуний ҳаракат (ҳаракатсизлик) туфайли етказилган бўлсагина қопланади, қонуний

ҳаракатлар туфайли етказилган зарар қонунда назарда тутилган ҳолларда тўланиши лозим (ФКнинг 985-моддаси 5-қисми).

О.Оқюлов айнан ФКнинг 985-моддаси 5-қисмини назарда тутган ҳолда ғайриқонуний ҳаракат ёки ҳаракатсизликни фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликнинг нисбий зарурий шарти деб ҳисоблайди . Н.Эгамбердиеванинг фикрича ҳуқуққа хилоф ҳулқ атвор таъқиқланган ҳолатни амалга ошириш ёхуд белгиланган ҳолатни бажармаслик оқибатида намоён бўлади . Д.Бабаевнинг таъкидлашича ҳуқуққа хилофлик белгиланган ҳаракатни амалга оширмаслик ёки қонун ҳужжатларидан четга чиқиб ҳаркат қилиш натижасида бошқа шахснинг ҳуқуқлар ва манфаатларига путур етказиш кўринишида ифодаланади .

Албатта, мазкур фикрлар шахснинг ҳуқуққа хилоф ҳаракатининг умумий жиҳатларини очиб беришга ҳаракат қилади. Бироқ ҳуқуққа хилоф деликт мажбуриятларида, хусусан автотранспорт воситалари билан зарар етказишда муайян ўзига хослик касб этишини таъкидлаб ўтиш лозим. Фикримизча бундай ўзига хослик қуйидагиларда намоён бўлади:

1. Умумий қоидага кўра, автотранспорт воситалари белгиланган қоидалар, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган “Йўл ҳаракати Қоидалари”га мувофиқ бошқарилади. Бунда ҳайдовчи ҳар доим ана шу қоидаларга риоя этган ҳолда автотранспорт воситасини бошқариши лозим. Агар ҳайдовчи мазкур қоидалардан четга чиқиб ҳаракат қилса ва унинг бу ҳаракати натижасида қайсидир шахсий ёки моддий неъмат бузилса, унинг ушбу ҳаракати ҳуқуққа хилоф ҳаракат деб ҳисобланади.

2. Автотранспорт воситасидаги ҳуқуққа хилофлик ҳар доим жавобгарлик субъекти томонидан амалга оширилган ҳаркат ёки ҳаракатсизликда ифодаланмайди. Зеро, ҳайдовчи томонидан ҳуқуққа хилоф ҳаракат туфайли етказилган зарар учун автокорхона ёки автобус парки жавобгар бўлиши мумкин. Бунда автокорхона томонидан ҳуқуққа хилоф ҳаракат содир этилмайди. Бироқ, бош деликт тамойилининг умумий қоидасидан ва иш берувчининг ходим етказган зарари учун жавобгарлигини белгилайдиган махсус деликтдан (ФКнинг 989-моддаси) келиб чиқиб, етказилган зарар иш берувчи томонидан тўлиқ қопланиши лозим бўлади.

3. Автотранспорт воситаси ҳар доим ошиқча хавф манбаи ҳисобланганлиги учун ҳам мазкур деликтнинг хусусиятидан келиб чиқиб, автотранспорт эгасининг ҳаракатида ҳуқуққа хилофлик бўлмасада,

ФКнинг 985-моддасининг 5-қисми талабларидан келиб у томонидан етказилган зарар қопланиши лозим.

4. Автотранспорт воситаларининг зарар етказишга олиб келган ҳар қандай ҳаракатини ҳуқуққа хилофлик деб баҳолаш масаласи гарчи “Йўл ҳаракати Қоидалари”да ўз ифодасини топган бўлсада, амалиётда мазкур масалани талқин этиш анча мураккаб ҳисобланади. Зеро, кўпчилик ҳолатларда автотранспорт эгалари ўзларининг ҳуқуққа хилоф ҳаракат қилмаганликларини исботлаб бера олмайдилар. Чунки қоидаларда мустаҳкамланган ўта умумий ва мавҳум ҳолатлар фақатгина жабрланувчи ва давлат манфаатларини кўзлаб белгиланганга ўхшайди. Масалан, Қоидаларининг тегишли бандида белгиланган ҳайдовчи олдидан чиқиб қолган тўсиқни ёки хавфни бартарф этиш чораларини кўриши ва уларни айланиб ўтиши лозимлиги қоидасини ҳар томонлама талқин этиш мумкин ва бунда ҳар доим устунлик давлат органлари томонида бўлади. Бу ҳолат эса амалиётда судьялар учун ноқонуний “даромаднинг” ўзига хос манбаи бўлиб қолаверади. Зеро, бирор-бир ҳайдовчи ёки адвокат мазкур масалада ўзининг ҳақ эканлигини исботлаб бера олмайди. Уларнинг бундай имкониятини қонун ҳужжатининг ўзи йўққа чиқарганлиги эса қонун чиқарувчининг ушбу ҳолатда ўзига ғализликка йўл қўйганлигини англатади. Шу муносабат билан Қоидаларнинг мазкур бандида кўзда тутилган ҳолатни ўзгартириш лозим.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, хулқ-атвор биринчидан, шасх ҳуқуқ нормасини ва иккинчидан, аниқ бир шахснинг субъектив ҳуқуқини бузса ҳуқуққа хилоф ҳисобланади .

Таъкидлаш лозимки, автотранспорт воситалари билан ҳуқуққа хилоф бўлмаган ҳаракат туфайли етказилган баъзи зарарлар қопланмаслиги ҳам мумкин . Масалан, шахс юк машинаси ҳайдовчисидан ўзининг деворини бузишни сўради. Гарчи, юк машинаси девор бузишга мўлжалланмаган бўлсада, ҳайдовчи деворни бузди ва зарар етказди. Лекин бу ҳолатда шахснинг ўзи унга зарар етказишларини сўради ва бунда унинг ҳаракатларида ҳеч қандай ҳуқуққа хилофлик мавжуд эмас .

Зарар етказишдан келиб чиқадиган ҳаракатларда ҳуқуққа хилофликни истисно этувчи ҳолатлар ҳам ФКда ўз ифодасини топган. ФКнинг 987-моддасига мувофиқ, зарурий мудофаа ҳолатида етказилган зарар, агар бунда мудофаа чегарасидан чиқилмаган бўлса, тўланмайди.

Агар ғайриқонуний тажовуздан ҳимояланиш пайтида ҳимояланувчи учинчи шахсга зарар етказган бўлса, бу зарар тажовуз қилган шахс томонидан тўланиши лозим.

Масалан, ўзига қараб тинимсиз ўқ узилаётганлиги учун ҳайдовчи автомобилни экинзордан ҳайдаб ўтишга мажбур бўлди ва бу билан учинчи шахсга зарар етказилди. Бундай зарар тажовуз қилган шахслар томонидан қопланиши лозим бўлади.

Шахсга унинг жиноий ҳаракатларининг пайини қирқиш ёхуд уни ушлаш ва тегишли органларга олиб бориш сабабли етказилган зарар тўланмайди. Масалан, жиноятчи одам ўлдириб қочиб кетаётган пайтда шахсни уни ушлаб қолиш учун автомобилдан қувиб етиб уни енгил туртиб юбориш орқали уни тўхтатиб қолган бўлса бу жиноятчига оғир жароҳат етказмаган бўлса, бундай зарар қопланмаслиги керак.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, амалдаги ФКда зарар етказишдан келиб чиқадиган мажбуриятлар учун жавобгарликнинг энг муҳим асосларидан бири ҳисобланган айб тушунчаси, шунингдек унинг шакллари бўлган қасд ва қўпол эҳтиётсизлик тушунчаларининг легал таърифи ифодаланиши лозим. Зеро, деликт мажбуриятларида шахснинг айби масаласини талқин этишда амалда қўлланилиб келинаётган жиноий-ҳуқуқий тушунчалар фуқаролик ҳуқуқининг асосий тамойилларига зид бўлиши билан бирга зарар етказувчи шахсни фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарликка тортишда қийинчиликлар туғдирмоқда. Бундай тушунчаларнинг киритилиши катта амалий аҳамиятга эга бўлиб, деликт мажбуриятлари учун жавобгарликни белгилашда, зарар миқдори ва қийматини аниқлашда ва жавобгарликни белгилашда ўзига хос ўрин тутар эди.

